

INDICADORES DE DESEMPENHO COMO BASE PARA AVALIAÇÃO DA ATRATIVIDADE DE INVESTIMENTO

Cristiano Magalhães Teixeira¹

RESUMO: Este estudo realiza uma análise fundamentalista de companhias de mesmo setor listadas na B3, com ênfase no desempenho. A metodologia envolveu a coleta e interpretação de dados contábeis e de mercado a partir das demonstrações financeiras e indicadores tradicionalmente utilizados na avaliação de empresas, como rentabilidade, liquidez, estrutura de capital e múltiplos de mercado. A abordagem fundamenta-se em autores clássicos da análise fundamentalista, como Warren Buffett e Tiago Nigro, que valorizam a consistência dos resultados, a geração de valor no longo prazo e a solidez da estrutura financeira. Os resultados apontam que a EMPRESA C demonstra um perfil de gestão eficiente, com capacidade de gerar resultados operacionais estáveis e manter um nível de endividamento conservador. Ainda que o retorno sobre o capital próprio não se destaque em termos absolutos, sua estabilidade ao longo do tempo sugere uma governança prudente e um modelo de negócios resiliente. A empresa se diferencia pela consistência de suas margens operacionais e pelo bom posicionamento competitivo no Brasil, o que contribui para sua atratividade como ativo de investimento. Conclui-se que a EMPRESA C representa uma alternativa sólida para investidores com foco em fundamentos, mesmo em um ambiente competitivo e sujeito a pressões inflacionárias e variações de consumo.

4445

Palavras-chave: Análise fundamentalista. Governança corporativa. Rentabilidade.

ABSTRACT: This study conducts a fundamental analysis of the main food retail companies listed on B3, with an emphasis on the performance. The methodology involved collecting and interpreting accounting and market data from financial statements and indicators traditionally used in company valuation, such as profitability, liquidity, capital structure, and market multiples. The approach is grounded in classic authors of fundamental analysis, such as Warren Buffett and Tiago Nigro, who emphasize consistent results, long-term value creation, and financial soundness. The findings indicate that EMPRESA C demonstrates an efficient management profile, with the ability to generate stable operational results while maintaining a conservative level of debt. Although return on equity does not stand out in absolute terms, its consistency over time suggests prudent governance and a resilient business model. The company stands out for the consistency of its operating margins and its strong competitive positioning in the of Brazil, which contributes to its attractiveness as an investment asset. It is concluded that EMPRESA C represents a solid alternative for investors focused on fundamentals, even in a competitive environment subject to inflationary pressures and consumption fluctuations.

Keywords: Fundamental analysis. Corporate governance. Profitability.

¹ Mestrando em Administração de empresas pela Must University.

1 INTRODUÇÃO

O setor ocupa posição estratégica na economia brasileira, tanto pelo impacto no consumo interno quanto pelo dinamismo competitivo entre os grandes grupos empresariais. Em um contexto marcado por oscilações econômicas, inflação de alimentos e mudanças no comportamento do consumidor, avaliar os fundamentos financeiros das empresas listadas na bolsa torna-se essencial para decisões de investimento racionais. Este estudo tem por objetivo realizar uma análise fundamentalista comparativa de companhias de mesmo setor do mercado brasileiro com foco em indicadores de liquidez, rentabilidade, valor de mercado e estrutura de capital. A metodologia adotada baseou-se na coleta sistemática de dados contábeis e de mercado extraídos das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e de fontes públicas disponibilizadas pela B3. A revisão bibliográfica se apoia em autores clássicos da análise de investimentos, como Warren Buffett e Tiago Nigro. O estudo está estruturado em seções que detalham a seleção das empresas, os critérios metodológicos, a coleta de dados, o embasamento teórico dos indicadores utilizados, a análise comparativa setorial e, por fim, um diagnóstico financeiro integrado com recomendações para investidores institucionais e individuais.

2. Avaliação de Investimentos no Setor de Varejo Alimentar

4446

2.1 Fundamentos da Escolha Setorial e Seleção das Empresas Analisadas

Para a elaboração desta análise de avaliação de investimentos, optamos por investigar empresas do mesmo setor com relevância econômica e dinâmica estratégica. A seleção abrangeu quatro companhias de capital aberto.

2.2 Metodologia e fonte de dados

A coleta dos dados foi realizada por meio do site oficial da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, que disponibiliza gratuitamente aos investidores e analistas uma base confiável e padronizada de informações econômico-financeiras das companhias listadas. Especificamente, os dados utilizados neste estudo foram extraídos a partir dos Relatórios Estruturados e das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP), disponíveis na seção de informações periódicas de cada empresa.

As DFPs representam uma fonte formal e auditada de dados contábeis, apresentando os principais demonstrativos obrigatórios — Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e Demonstração das

Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). Para garantir consistência temporal e permitir comparações válidas entre as empresas, os dados foram coletados para os exercícios de 2022, 2023 e 2024, conforme a data de publicação mais recente disponível.

2.3 Coleta de Dados Contábeis e de Mercado para Análises Financeiras

A base de qualquer análise financeira fundamentada está na coleta criteriosa de dados relevantes, extraídos das demonstrações contábeis e complementados por informações de mercado. Esses dados são essenciais para a interpretação da estrutura patrimonial, desempenho econômico e valor da empresa. A seguir, apresentam-se os principais elementos que devem ser coletados e analisados.

2.3.1 Balanço Patrimonial

Ativo Circulante representa os bens e direitos com realização no curto prazo.

Ativo Realizável a Longo Prazo engloba direitos com prazo de recebimento superior a 12 meses, como financiamentos e depósitos judiciais.

Ativo Não Circulante - Inclui ativos fixos e intangíveis utilizados na operação.

Ativo Total- soma de todos os ativos da empresa.

Passivo Circulante- abrange as obrigações de curto prazo.

Passivo Não Circulante- reúne obrigações com vencimento superior a 12 meses.

Patrimônio Líquido- representa os recursos próprios dos acionistas.

Patrimônio Total- equivale à soma do passivo total com o patrimônio líquido.

Estoque- bens destinados à venda ou produção.

4447

2.3.2 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Receita Líquida de Vendas- valor total obtido com as vendas, já deduzidos tributos e devoluções.

Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)- custos de aquisição dos bens vendidos.

Lucro Operacional- resultado das atividades antes das despesas financeiras e impostos.

Lucro Líquido- do Período lucro final após todos os custos, despesas e tributos.

2.3.3 Dados de Mercado

Valor de Mercado da Ação (cotação)- preço pelo qual a ação é negociada na bolsa.

Número de Ações em Circulação- quantidade de ações disponíveis no mercado.

2.4 Apresentação dos Dados Contábeis das empresas selecionadas.

2.4.1 Empresa A

DADOS CONTÁBEIS	2024	2023	2022
Disponível	15.207.000.000,00	12.029.000.000,00	10.835.000.000,00
Ativo Circulante	51.210.000.000,00	44.643.000.000,00	43.014.000.000,00
Passivo Circulante	51.271.000.000,00	47.431.000.000,00	46.725.000.000,00
Estoque	-	300.000.000,00	300.000.000,00
Passivo Não circulante	26.303.000.000,00	24.508.000.000,00	23.831.000.000,00
Passivo TOTAL	100.188.000.000,00	92.766.000.000,00	92.328.000.000,00
Ativo Realizável a longo prazo	11.573.000.000,00	10.049.000.000,00	9.916.000.000,00
Patrimônio Líquido	22.614.000.000,00	20.827.000.000,00	21.772.000.000,00
Ativo Não Circulante	48.978.000.000,00	48.123.000.000,00	49.314.000.000,00
Lucro Líquido	1.940.000.000,00	- 639.000.000,00	1.998.000.000,00
Ativo total	100.188.000.000,00	92.766.000.000,00	92.328.000.000,00
Vendas / Receitas	115.636.000.000,00	109.859.000.000,00	102.890.000.000,00
CMV	94.461.000.000,00	89.198.000.000,00	83.241.000.000,00
Lucro Operacional	4.271.000.000,00	2.841.000.000,00	4.933.000.000,00
Lucro Básico por ação	0,83	0,38	0,85
Valor de Mercado ação	5,43	12,24	14,53
Numero ações no mercado	2.109.056.711,00		

2.4.2 EMPRESA B

DADOS CONTÁBEIS	2024	2023	2022
Disponível	2.631.000.000,00	2.971.000.000,00	
Ativo Circulante	6.116.000.000,00	7.523.000.000,00	
Passivo Circulante	6.356.000.000,00	6.225.000.000,00	
Estoque	2.014.000.000,00	1.952.000.000,00	
Passivo Não circulante	10.412.000.000,00	11.103.000.000,00	
Passivo TOTAL	19.703.000.000,00	22.050.000.000,00	
Ativo Realizável a longo prazo	4.893.000.000,00	5.113.000.000,00	
Patrimônio Líquido	2.935.000.000,00	4.722.000.000,00	
Ativo Não Circulante	13.587.000.000,00	14.527.000.000,00	
Lucro Líquido	- 2.403.000.000,00	- 2.134.000.000,00	
Ativo total	19.703.000.000,00	22.050.000.000,00	
Vendas / Receitas	18.790.000.000,00	17.793.000.000,00	
CMV	13.618.000.000,00	13.096.000.000,00	
Lucro Operacional	- 436.000.000,00	660.000.000,00	
Lucro Básico por ação	- 5,40	8,41	
Valor de Mercado ação	2,55	4,66	
Numero ações no mercado	490.286.447,00		

2.4.3 EMPRESA C

DADOS CONTÁBEIS	2024	2023	2022
Disponível	1.664.167.000,00	1.289.138.000,00	1.795.647.000,00
Ativo Circulante	11.969.284.000,00	10.370.535.000,00	8.800.267.000,00
Passivo Circulante	4.673.250.000,00	4.235.730.000,00	2.753.346.000,00
Estoque	6.047.328.000,00	5.087.655.000,00	3.985.375.000,00
Passivo Não circulante	4.322.624.000,00	3.348.053.000,00	2.968.607.000,00
Passivo TOTAL	18.959.322.000,00	16.357.296.000,00	13.263.938.000,00
Ativo Realizável a longo prazo	467.293.000,00	352.357.000,00	238.136.000,00
Patrimônio Líquido	9.963.448.000,00	8.773.513.000,00	7.541.985.000,00
Ativo Não Circulante	6.990.038.000,00	5.986.761.000,00	4.463.671.000,00
Lucro Líquido	1.334.894.000,00	1.234.638.000,00	1.064.795.000,00
Ativo total	18.959.322.000,00	16.357.296.000,00	13.263.938.000,00
Vendas / Receitas	32.085.426.000,00	26.773.586.000,00	21.768.477.000,00
CMV	24.825.355.000,00	20.960.658.000,00	16.969.435.000,00
Lucro Operacional	2.090.814.000,00	1.682.611.000,00	1.365.284.000,00
Lucro Básico por ação	0,60	0,55	0,48
Valor de Mercado ação	6,33	6,94	6,11
Numero ações no mercado	2.248.469.834,00		

2.4.4 EMPRESA D

DADOS CONTÁBEIS	2024	2023	2022
Disponível	5.628.000.000,00	5.459.000.000,00	5.842.000.000,00
Ativo Circulante	16.448.000.000,00	14.616.000.000,00	14.179.000.000,00
Passivo Circulante	16.312.000.000,00	16.425.000.000,00	16.416.000.000,00
Estoque	7.127.000.000,00	6.664.000.000,00	6.467.000.000,00
Passivo Não circulante	29.145.000.000,00	28.561.000.000,00	26.439.000.000,00
Passivo TOTAL	45.593.000.000,00	43.177.000.000,00	40.618.000.000,00
Ativo Realizável a longo prazo	1.196.000.000,00	1.155.000.000,00	1.405.000.000,00
Patrimônio Líquido	5.255.000.000,00	4.630.000.000,00	3.896.000.000,00
Ativo Não Circulante	29.145.000.000,00	28.561.000.000,00	26.439.000.000,00
Lucro Líquido	769.000.000,00	710.000.000,00	1.220.000.000,00
Ativo total	45.593.000.000,00	43.177.000.000,00	40.618.000.000,00
Vendas / Receitas	73.819.000.000,00	66.503.000.000,00	54.520.000.000,00
CMV	61.598.000.000,00	55.682.000.000,00	45.557.000.000,00
Lucro Operacional	3.844.000.000,00	3.285.000.000,00	2.850.000.000,00
Lucro Básico por ação	0,57	0,53	0,91
Valor de Mercado ação	5,54	13,31	19,15
Numero ações no mercado	1.352.215.647,00		

2.5 Fundamentação dos indicadores utilizados na análise

Com os dados coletados diretamente das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) de quatro empresas denominadas no trabalho como EMPRESA A, EMPRESA B, EMPRESA C e EMPRESA D e foi possível aplicar uma abordagem clássica de análise fundamentalista, centrada na avaliação da saúde financeira, eficiência operacional, rentabilidade e valor de mercado de cada companhia. Nesta seção, concentro-me em três grupos de indicadores-chave: liquidez, retorno e valor de mercado, que juntos oferecem uma visão integrada da capacidade da empresa de honrar compromissos, gerar valor e atrair investidores no mercado acionário.

Segundo Buffett (2020, p.18) “Você precisa entender de contabilidade e deve compreender as nuances dessa ciência. Esse é o idioma dos negócios, um idioma imperfeito,

porém, a menos que esteja disposto a fazer o esforço de aprender contabilidade – como ler e analisar demonstrações financeiras –, não deveria escolher ações por conta própria.”

A célebre afirmação de Warren Buffett, segundo a qual “contabilidade é a linguagem dos negócios”, sintetiza com clareza a importância do domínio das demonstrações contábeis para a tomada de decisões no mercado de capitais. Mais do que uma habilidade técnica, compreender contabilidade é uma exigência estratégica para quem pretende investir com racionalidade e segurança. Afinal, a contabilidade fornece os elementos essenciais para avaliar a realidade econômica e financeira de uma empresa, transformando números em conhecimento e, conseqüentemente, em decisões mais bem embasadas.

Investidores que buscam consistência na seleção de ativos precisam ir além de análises superficiais ou pautadas por expectativas de curto prazo. É fundamental compreender a lógica financeira por trás dos números, interpretando indicadores que reflitam a performance real da empresa. A análise fundamentalista, nesse contexto, torna-se uma ferramenta indispensável para a avaliação criteriosa de ações, principalmente quando apoiada em dados extraídos diretamente das demonstrações financeiras.

2.6 Indicadores Financeiros

ROA (%) - Retorno sobre Ativos Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com seus ativos. 4450

$$\text{ROA} = \text{Lucro Líquido} / \text{Ativo Total}$$

ROE (%) - Retorno sobre o Patrimônio Líquido - Avalia o retorno obtido pelos acionistas sobre o capital próprio investido.

$$\text{ROE} = \text{Lucro Líquido} / \text{Patrimônio Líquido}$$

GDE - Grau de Endividamento - Reflete o nível de alavancagem financeira, comparando capital de terceiros com capital próprio.

$$\text{GDE} = (\text{Passivo Circulante} + \text{Não Circulante}) / \text{Patrimônio Líquido}$$

Margem Líquida (%) - Revela o percentual da receita que se converte em lucro líquido.

$$\text{Margem Líquida} = \text{Lucro Líquido} / \text{Receita}$$

Margem Bruta (%) - Aponta a lucratividade bruta da empresa antes das despesas operacionais.

$$\text{Margem Bruta} = (\text{Receita} - \text{CMV}) / \text{Receita}$$

Margem Operacional (%) indica o quanto da receita é convertido em lucro pelas operações principais da empresa.

Margem Operacional = Lucro Operacional / Receita

Liquidez Corrente Avalia a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo com os ativos circulantes.

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Liquidez Imediata Verifica a capacidade de quitação imediata das dívidas de curto prazo com recursos disponíveis.

Liquidez Imediata = Disponível / Passivo Circulante

Liquidez Seca Mede a capacidade de pagamento desconsiderando os estoques.

Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante

Liquidez Geral Analisa a solvência da empresa considerando ativos e passivos de curto e longo prazo.

Liquidez Geral = (AC + ARLP) / (PC + PNC)

Endividamento Geral Mostra a proporção dos ativos totais financiados por capital de terceiros.

Endividamento Geral = (PC + PNC) / Ativo Total

Composição da Dívida Indica a parcela da dívida total que vence no curto prazo.

Composição da Dívida = Passivo Circulante / (PC + PNC)

4451

Grau de Imobilização avalia quanto do ativo total está investido em ativos permanentes.

Grau de Imobilização = Ativo Permanente / Ativo Total

Valor de Mercado Total (R\$) reflete quanto o mercado está disposto a pagar pela totalidade da empresa.

Valor de Mercado Total = Preço da Ação × N^o de Ações

Valor de Mercado por Ação (R\$) representa o valor de cada ação no mercado.

Valor de Mercado por Ação = Preço da Ação

Valor Contábil por Ação Aponta quanto do patrimônio líquido corresponde a cada ação.

Valor Contábil por Ação = Patrimônio Líquido / N^o de Ações

VPA Valor Patrimonial Compara o valor contábil da ação com seu preço de mercado, identificando se está cara ou barata.

Valor Patrimonial = Valor Contábil / Preço da Ação

Valuation relativo ou simplificado mede quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada R\$ 1,00 do patrimônio líquido da empresa.

Valuation Simplificado = Preço da ação / VPA

LPA Lucro por ação mede o lucro líquido gerado por cada ação da empresa.

$LPA = \text{Lucro líquido} / \text{número de ações emitidas}$

Índice P/L O P/L indica quantos anos seriam necessários para recuperar o investimento em uma ação com base no lucro atual da empresa.

$\text{Índice P / L} = \text{Preço da Ação} / LPA$

2.7 Aplicação da Análise Fundamentalista : Comparativo Setorial

EMPRESA A

INDICADORES FINANCEIROS	2024	2023	2022
ROA	2,16%	-0,69%	1,94%
ROE	9,17%	-3,07%	8,58%
GDE	3,24	3,45	3,43
Margem Líquida	1,94%	-0,58%	1,68%
Margem Bruta	19,09%	18,82%	18,28%
Margem Lucro Operacional	4,79%	2,59%	3,69%
Liquidez corrente	0,92	0,94	1,00
Liquidez imediata	0,23	0,25	0,30
Liquidez seca	0,92	0,93	1,00
Liquidez geral	0,74	0,76	0,81
Endividamento geral	76,43%	77,56%	77,41%
Composição da dívida	66,23%	65,95%	66,09%
Grau de imobilização	53,41%	51,89%	48,89%
Valor de mercado= Vação x número ações	7.491.274.684,38	17.997.990.261,57	25.894.929.640,05
Valor de mercado ação	5,43	12,24	14,53
VPA	3,88621	3,42401	2,88120
Valuation	1,43	3,89	6,65
LPA	0,5687	0,5251	0,9022
Índice P/L	9,741579564	25,34928206	21,22535216

4452

EMPRESA B

INDICADORES FINANCEIROS	2024	2023	2022
ROA	-	12,20	9,68
ROE	-	81,90	45,20
GDE	-	5,71	3,67
Margem Líquida	-	12,78	11,99
Margem Bruta	-	27,50	26,43
Margem Lucro Operacional	-	2,32	3,71
Liquidez corrente	-	0,96	1,21
Liquidez imediata	-	0,41	0,48
Liquidez seca	-	0,64	0,89
Liquidez geral	-	0,66	0,73
Endividamento geral	-	85,10	78,60
Composição da dívida	-	32,25	28,23
Grau de imobilização	-	68,90	65,90
Valor de mercado= Vação x número ações	7.491.274.684,38	17.997.990.261,57	
Valor de mercado ação	2,55	4,06	
VPA	3,88621	3,42401	
Valuation	1,43	3,89	
LPA	0,5687	0,5251	
Índice P/L	9,741579564	25,34928206	

EMPRESA D

INDICADORES FINANCEIROS	2024	2023	2022
ROA	1,69	1,64	3,00
ROE	14,64	15,34	31,31
GDE	7,67	8,33	10,19
Margem Líquida	1,04	1,07	2,24
Margem Bruta	16,61	16,25	16,47
Margem Lucro Operacional	5,21	4,94	5,23
Liquidez corrente	1,01	0,89	0,86
Liquidez imediata	0,34	0,33	0,36
Liquidez seca	0,57	0,48	0,47
Liquidez geral	0,39	0,37	0,37
Endividamento geral	100,00	100,00	100,00
Composição da dívida	35,78	38,03	40,41
Grau de imobilização	5,55	6,17	6,78
Valor de mercado= Vação x número ações	7.491.274.684,38	17.997.990.261,57	25.894.929.640,05
Valor de mercado ação	5,54	13,31	19,15
VPA	3,88621	3,42401	2,88120
Valuation	1,43	3,89	6,65
LPA	0,5687	0,5251	0,9022
Índice P/L	9,741579564	25,34928206	21,22535216

2.8 Análise financeira detalhada : EMPRESA C

Os dados preliminares apontam para um desempenho superior da EMPRESA C em relação às demais companhias analisadas, no contexto de uma avaliação fundamentalista das demonstrações financeiras das principais empresas do setor. Com base nas informações extraídas, foi possível observar indícios consistentes de solidez financeira, eficiência operacional e boa rentabilidade por parte da EMPRESA C. compreender de forma integrada o desempenho da companhia, sua capacidade de geração de valor, sua posição competitiva e o grau de risco associado à sua operação.

4453

A partir deste ponto, será conduzida uma análise detalhada dos principais indicadores financeiros da empresa, para compreender de forma integrada o desempenho da companhia, sua capacidade de geração de valor, sua posição competitiva e o grau de risco associado à sua operação.

INDICADORES FINANCEIROS	2024	2023	2022
ROA	8,03	7,55	7,04
ROE	14,12	14,07	13,39
GDE	0,76	0,86	0,90
Margem Líquida	4,89	4,61	4,16
Margem Bruta	22,01	21,70	22,61
Margem Lucro Operacional	6,27	6,28	6,52
Liquidez corrente	3,20	2,45	2,56
Liquidez imediata	0,65	0,30	0,36
Liquidez seca	1,75	1,18	1,27
Liquidez geral	1,58	1,41	1,38
Endividamento geral	43,20	46,40	47,45
Composição da dívida	51,88	44,14	48,06
Grau de imobilização	59,18	68,25	70,15
Valor de mercado= Vação x número ações	7.491.274.684,38	17.997.990.261,57	25.894.929.640,05
Valor de mercado ação	6,33	6,94	6,11
VPA	#DIV/0!	3,42401	2,88120
Valuation	#DIV/0!	3,89	6,65
LPA	0,5687	0,5251	0,9022
Índice P/L	9,741579564	25,34928206	21,22535216

2.9 Diagnóstico financeiro Integrado e diretrizes para investidores

Nesse contexto, é relevante considerar os fundamentos que norteiam uma decisão racional de compra de ações. Conforme destaca Nigro (2018, p.47):

“Quais indicadores podemos considerar para decidir quando devemos ou não comprar uma ação?”

P/L: ele é um dos mais importantes indicadores do mercado de ações, pois dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro de uma empresa.

Return on Equity (ROE): Em português, Retorno sobre o Patrimônio. É um valor obtido por meio da divisão entre lucro líquido e patrimônio líquido. Esse indicador é importante para entender a rentabilidade de uma empresa sob o valor de patrimônio dela. É por meio do ROE, por exemplo, que entendemos se a empresa está gerando um ‘prêmio’, ou seja, um retorno melhor ou pior do que a renda fixa ou do que as outras empresas do mesmo setor também listadas na Bolsa.”

A avaliação de mercado da EMPRESA C, com valor de mercado de R\$ 13,73 bilhões em 2024 e preço da ação de R\$ 6,11, reflete uma percepção positiva por parte dos investidores. O valor patrimonial por ação de R\$ 3,35 resulta em um múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) de 1,82, indicando que o mercado está disposto a pagar um prêmio em relação ao valor contábil da companhia. O índice Preço/Lucro (P/L), de 12,90, sugere uma expectativa de retorno do capital investido compatível com o desempenho da empresa, enquanto o Lucro por Ação (LPA), de R\$ 0,4736, reforça a capacidade da empresa em gerar resultados consistentes aos seus acionistas.

A EMPRESA C apresenta um ROE de 13,39% em 2024, o que confirma sua capacidade de remunerar de forma eficiente o capital dos acionistas, gerando um retorno expressivo quando comparado a alternativas conservadoras de investimento ou a concorrentes do setor. Esse resultado reforça a atratividade do ativo sob a ótica da geração de valor.

A rentabilidade operacional e comercial da companhia é confirmada pelos bons resultados nas margens: líquida (4,16%), operacional (6,52%) e bruta (22,61%), todas com leves avanços em relação ao ano anterior. O mark-up de 29,24 revela margem satisfatória sobre os custos e demonstra capacidade da empresa em manter níveis saudáveis de rentabilidade mesmo em cenários desafiadores, consolidando sua posição no mercado varejista.

A análise da estrutura de capital indica uma elevação progressiva do endividamento geral, que alcançou 47,45% em 2024. Tal evolução decorre do aumento das obrigações de curto e longo prazo, mas a predominância de capital próprio na composição do passivo evidencia uma política de financiamento equilibrada. A composição da dívida apresenta 48,06% concentrada no curto prazo, sinalizando que parte relevante do capital de terceiros ainda é de natureza circulante. No entanto, observa-se uma tendência de alongamento do perfil da dívida, alinhada a investimentos no ativo permanente, o que pode ser verificado pelo aumento do grau de imobilização para 70,15%.

A liquidez da empresa permanece robusta. A liquidez corrente, em 2,56, atesta a folga financeira para o cumprimento das obrigações de curto prazo. Os indicadores de liquidez seca (1,27) e geral (1,38) confirmam a estabilidade financeira da empresa, mesmo quando desconsiderados os estoques como forma de liquidez imediata. Apesar de a liquidez imediata estar em patamar mais baixo (0,36), observa-se uma leve melhora em relação a 2023, sugerindo que a empresa vem ajustando sua gestão de caixa de forma gradativa.

Diante do conjunto dos indicadores analisados e da evolução positiva dos resultados em 2024, conclui-se que a EMPRESA C apresenta fundamentos consistentes e desempenho financeiro sólido. Para instituições financeiras, a empresa representa um perfil de baixo risco, com liquidez suficiente e estrutura de capital equilibrada. Para o investidor, os indicadores de rentabilidade e o valor de mercado reforçam a atratividade do ativo, tornando viável e estrategicamente recomendável a aplicação de recursos em suas ações no médio e longo prazo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo atingiu com sucesso os objetivos propostos, ao realizar uma análise fundamentalista detalhada das principais empresas do setor listadas na B3, com especial ênfase na EMPRESA C. A comparação com as EMPRESA A, EMPRESA B e EMPRESA D revelou que a EMPRESA C se destaca pela sua gestão eficiente e sólida estrutura financeira, o que o posiciona de forma competitiva no mercado. Com base nas conclusões alcançadas, recomenda-se que investidores com foco em fundamentos considerem a compra das ações da EMPRESA C no primeiro trimestre de 2025, dado seu potencial de geração de valor consistente e sua resiliência diante de um cenário econômico desafiador.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

BUFFETT, Warren. (2020) Análise de balanços. Rio de Janeiro, RJ : Sextante

NIGRO, Thiago. (2018) Do mil ao milhão : sem cortar o cafezinho. - Rio de Janeiro,RJ : Harper Collins. https://www.b3.com.br/pt_br/para-voce acessado em 10 de fevereiro de 2025.